

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Пайгамова З.Х. – старший преподаватель русского языка ТФ ТМА

Аннотация: Владение методикой преподавания русского языка как иностранного Будущий профессионал студентов педагогических вузов Узбекистана станет важным условием и неотъемлемой частью обучения.

Цель статьи - обеспечить устное и письменное общение на русском языке как иностранном, от детализации лингвистических и дискурсивных аспектов преподавания как нового языка состоит из

Ключевые слова: методика, педагогика, иностранный язык, устная речь, письменная речь, аудирование, грамматика, лексические единицы, аудирование, чтение техника.

Принципы, лежащие в основе обучения любому предмету, являются исходными теоретическими правилами, определяющими траекторию деятельности учителя. Эти правила могут быть использованы при обучении всем школьным предметам и могут быть охарактеризованы как общедидактические, а также они могут способствовать качественной организации усвоения одного из предметов и могут быть классифицированы. специальные дидактические (общеметодические). То же предполагается и в работе над освоением каждого языкового раздела, о чем пойдет речь ниже.

По мнению известного лингвиста и психолога А. А. Леонтьева, для полноценного общения человек должен обладать рядом навыков: уметь быстро и правильно двигаться в ситуациях общения, уметь планировать свою речь, правильно понимать содержание, уметь выбирать и находить адекватные средства. обратная связь и обратная связь. Поэтому одной из важнейших задач является устно и письменно высказать свое мнение, проанализировать и улучшить написанное, уметь высказать мнение с гражданской точки зрения по обсуждаемому вопросу, сформировать умение быть вежливым и надежным в беседе. направления развития речемышлительной деятельности учащихся. Перед учителем русского языка и литературы стоит проблема: общее снижение уровня речевой культуры учащихся, противоречие между их интеллектуальным уровнем и запросами общества - развитие языковой личности, способной к анализу имеющейся здесь информации. . текст, составить собственное речевое

высказывание и применить результаты интеллектуальной деятельности на практике. Работа с текстом как средством формирования языковых и коммуникативных компетенций является более эффективным методом. Такая работа является одним из условий развития творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, повышения качества речи. Текст является основой для создания развивающей речевой среды на занятиях по русскому языку. Текст, являющийся основным компонентом структуры учебника по русскому языку, через текст реализуются все цели образования в их комплексе: коммуникативная, воспитательная, развивающая, воспитательная.

Метод обучения – это взаимодействие учителя и учащихся на уроке, направленное на выполнение учебных задач. Анисимов: «Методику обучения русскому языку следует понимать как организованный учителем метод деятельности по овладению учащимися языком операционной системы». Составными частями метода обучения являются методы обучения. Усвоение – это детализация метода, его отдельные операции (практические и мыслительные) в процессе приобретения знаний и умений. Поэтому метод определяет направление и характер учебной деятельности. метод – собственное действие учителя Проблемное обучение широко используется в процессе обучения русскому языку. Проблемное обучение – создание цепочки проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по решению учебной задачи. Проблемная ситуация – познавательная задача, созданная учителем сознательно, которая формирует у учащихся познавательную потребность, интерес, желание получить информацию для объяснения интересующего его факта. Проблемная ситуация связана с умственной трудностью, «загадкой». Является начальным этапом мыслительного процесса, побуждает к размышлению, показывает важность изучаемого материала, вызывает желание активно работать (если задача «принята» учащимися) и, наконец, облегчает ее запоминание. Использование текста при обучении русскому языку обеспечивает решение таких важных задач школьного образования, как приобщение учащихся к духовному богатству и красоте родного языка, воспитание бережного и вдумчивого отношения к словам. Работая с текстом на уроках русского языка, ученый-методист Л.С. Выготский (активный подход к воспитанию). Текст стал обязательной единицей организации учебного материала в учебниках и

методических пособиях нового поколения. Т. А. Ладиженская и М. М. Разумовская разработали систему обучения связной речи на основе коммуникативных умений, их исследования легли в основу существующих программ по русскому языку. На современном этапе необходимым условием достижения нового качества образования стал текстовый подход, основным содержанием которого является формирование языковых и коммуникативных компетенций обучающихся. Для достижения цели - формирование у учащихся коммуникативно-языковых компетенций посредством работы с текстом - я ставлю перед собой следующие задачи: 1) внедрить формы и методы работы с текстом, способствующие развитию речи учащихся в занятия по русскому языку; 2) подбор тематического текстового материала, направленного на формирование навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц, освоение практических приемов работы с текстом.

Применительно к той или иной науке объясняются принципы первой группы. Да, содержание есть научный принцип в овладении лингвистической теорией, оно предполагает достоверность, полное соответствие сказанного тому, что действительно установлено в науке; сущность событий раскрывается рациональным образом, исходя из этого принципа, исходя из особенностей отношений и связей. Принцип развивающего обучения направлен на формирование у детей устойчивого интереса к науке, что создает у детей мотивацию к учебе и деятельности. Экстралингвистический подход к работе над учебным материалом создает дополнительные возможности для формирования нравственных, социальных, интернациональных, патриотических и трудовых качеств субъекта и указывает на важность принципа.

Рекомендации

1. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент – 2010. 220, 221 – с.
2. И. Каримов «Мечта совершенного поколения» Ташкент- 2000. 133, 134с.
3. Суюнов О.З. Учебно-методический комплекс "Педагогическая психология". Самарканд- 2013.
4. Ш. Касимов Модели образования в педагогике Опубликовано Республиканская научно-практическая конференция О'МХТТКМО и УКТИ «Повышение квалификации кадров и модернизация системы их переподготовки на основе требований устойчивого развития» 13 апреля 2016 г. -В179-182.

